

SCRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)

gnss_log_2023_10_02_06_44_55.23o
Google GnssLogger

Début des données	Fin des données	Durée des observations
2023-10-02 05:45:14.00	2023-10-02 09:53:20.00	4:08:06
Heure de traitement		Type de produits
02:40:57 UTC 2023/10/16		RNCan rapide
Observations	Fréquence	Mode
Porteuse et pseudo-distance	Simple	Statique
Masque d'élévation	Données rejetées	Ambiguïtés fixées
7.5 degrés	0.00 %	0.00 %
Antenne	CPA au PRA	PRA au Repère
Unknown	Inconnue	H:0.000m / E:0.000m / N:0.000m

(CPA = centre de phase de l'antenne; PRA = point de référence de l'antenne)

Positions estimées pour gnss_log_2023_10_02_06_44_55.23o

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Altitude EIL.
ITRF20 (2023.8)	3° 52' 10.49462"	11° 29' 6.84987"	733.269 m
Sigmas(95%)	1.841 m	2.699 m	4.371 m
A priori*	3° 52' 10.47412"	11° 29' 6.61051"	731.437 m
Position calculée – A priori	0.630 m	7.385 m	1.832 m

Ellipse d'erreur 95% (m)

demi-grand axe: 3.371 m

demi-petit axe: 2.298 m

azimut du demi-grand axe: -88° 17' 3.74"

UTM (Nord) Zone 32

428115.740 m (N)

776004.656 m (E)

Facteurs échelle

1.00054308 (point)

1.00042768 (combiné)

*(Position a priori initialisée à partir d'une solution de pseudo-distances)

Distribution spatiale des satellites
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

+	G01	+	G08	+	G21	x	G31	v	R05	x	R18
+	G02	v	G09	+	G26	x	G32	x	R14	v	R19
+	G03	+	G16	+	G27	x	R02	x	R15	v	R20
+	G04	v	G17	+	G28	x	R03	v	R16	x	R24
v	G07	v	G19	v	G30	x	R04	x	R17		

Résiduelles: Phase de la porteuse (2023-10-02)
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

Résiduelles: Pseudo-distances (2023-10-02)
 Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est 20.0 sec

Statut des ambiguïtés de phase (2023-10-02)
Note: L'intervalle d'échantillonnage de ce graphique est
20.0 sec

Ambiguïté non-résolue
Nouvel arc

~~~ Avis de non-responsabilité ~~~

Ressources naturelles Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard de conséquences présumées, directes ou indirectes, d'éléments de son service de positionnement en ligne SCRS-PPP.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

**Services géodésiques intégrés
Levés géodésiques du Canada
Direction de l'arpenteur général
Ressources naturelles Canada
Gouvernement du Canada
588 rue Booth, pièce 334
Ottawa, Ontario K1A 0Y7
Téléphone : 343-292-6617**

Courriel : geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca

Natural Resources
Canada

Ressources naturelles
Canada

Canada